

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИ – АЁЛ ХУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАНИШИНИНГ ХУҚУҚИЙ КАФОЛАТИ

Мафура Мухтархоновна Инагамова

Тошкент Давлат транспорт университети Халқаро оммавий ҳуқуқ кафедраси
доценти, PhD

E-mail: Inagamova.mafura@gmail.ru

Аннотация. Мақолада мамлакатимизда аёл ҳуқуқларини таъминлаш мақсадида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилинган.

Шунингдек, аёлларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашда давлат ва нодавлат ташкилотларнинг асосий вазифалари ёритилган.

Калит сўзлар: гендер тенглик, давлат ва нодавлат ташкилот, хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликлардан ҳимоя қилиш, оилаларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, соғлом овқатланиш ҳамда репродуктив саломатлик қоидаларини оммалаштириш, оила институтини мустаҳкамлаш, ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, умуминсоний ва миллий кадриятларни тарғиб қилиш, хотин-қизларнинг ижтимоий мослашуви.

Янги Ўзбекистонда хотин-қизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар яратилишига эришиш, жамият ва давлат ишларини бошқаришда уларнинг тенг иштирок этишини таъминлаш, хотин-қизларни ижтимоий-ҳуқуқий ва иқтисодий-сиёсий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, тазйиқ ва зўравонликлардан ҳимоя қилиш, хотин-қизлар репродуктив саломатлигини сақлашга қаратилган изчил ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Бош Қомусимизда “Давлат хотин-қизлар ва эркаларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, шунингдек давлат ва жамият ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлайди”, деб белгиланганлиги мамлакатимизда мазкур масала давлат сиёсати даражасида эканлигини англатади. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон Президенти табири билан айтганда, ҳар бир аёлни оддий кузатувчи эмас, балки мамлакатда амалга оширилаётган демократик ўзгаришларнинг фаол ва ташаббускор иштирокчиси сифатида кўришимизга имконият беради.

Аёлларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда гендер тенглик масаласи барча давлатларда муҳим масалалардан бири бўлиб келган. Зеро,

хотин-қизларнинг жамият ҳаётининг барча соҳаларидаги фаол иштироки мамлакат барқарорлиги ва фаровонлигининг кафолати ҳисобланади.

Шу ўринда мамлакатимизда хотин-қизлар ҳуқуқлари ва уларнинг қонуний манфаатларини таъминлаш давлат ва нодавлат ташкилотлар фаолиятининг асосий вазифаси сифати белгиланиб, бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб ижрога қаратилди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Оила ва Хотин-қизлар кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-146-сонли Қарори¹, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги «Оила ва хотин-қизлар кўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»га ПФ-208-сон фармони² ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 12 августдаги «Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар кўмитаси фаолиятини тартибга солиш соҳасидаги айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида»ги 500-сон Қарорлари³ шулар жумласидандир.

Мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳаёт ва меҳнат шароитларини яхшилаш, уларга дахлдор ижтимоий муаммоларни ҳал этишга устувор вазифалардан ҳисобланади.

Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Оила ва Хотин-қизлар кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-146-сонли Қарори муҳим аҳамият касб этмоқда.

Қарорга мувофиқ, Олий Мажлис палаталари, Вазирлар Маҳкамаси ҳамда маҳаллий вакиллик органларининг Хотин-қизларнинг жамиятдаги ролини ошириш, гендер тенглик ва оила масалалари бўйича республика комиссиясини, маҳаллий халқ депутатлари Кенгашларида эса Хотин-қизларнинг жамиятдаги ролини ошириш, гендер тенглик ва оила масалалари бўйича ҳудудий комиссияларни ташкил этиш каби бир қатор муҳим вазифалар белгиланган.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Оила ва Хотин-қизлар кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-146-сонли Қарори// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 02.03.2022 й., 07/22/146/0172-сон; 26.05.2023 й., 06/23/77/0298-сон.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги «Оила ва хотин-қизлар кўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»га ПФ-208-сон фармони// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2023 й., 06/23/208/0960-сон.

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 12 августдаги «Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар кўмитаси фаолиятини тартибга солиш соҳасидаги айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида»ги 500-сон Қарорлари// (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 13.08.2024 й., 09/24/500/0610-сон.

Яна бир муҳим ҳужжат, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги «Оила ва хотин-қизлар кўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»га ПФ-208-сон фармонига кўра Оила ва хотин-қизлар кўмитаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги тасарруфидан чиқарилиб, Вазирлар Маҳкамасига ҳисобдор этиб белгиланди.

Бугунги кунда кўмита фаолияти *ўн битта устувор йўналишларни* ўз фаолиятига белгилади:

биринчидан, хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш тизимини кучайтириш, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва қонуний манфаатларини ифодалаш; *иккинчидан*, эркаклар ва хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларини таъминлаш, хотин-қизлар ва оилани ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга оид қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш; *учинчидан*, давлат хизмати, таълим, илм-фан ва инноватция, спорт, соғлиқни сақлаш ҳамда бошқа ижтимоий-иқтисодий соҳаларда хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш; *тўртинчидан*, иқтидорли хотин-қизларни аниқлаш ва қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш; *бешинчидан*, хотин-қизларнинг касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига кўмаклашиш, тадбиркорлигини ривожлантириш; *олтинчидан*, оила аъзоларининг ҳуқуқий маданиятини ошириш, улар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини олиб бориш, ижтимоий ходим ва бошқа давлат хизматчилари билан ҳамкорликда хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликлардан ҳимоя қилиш; *еттинчидан*, оилаларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, соғлом овқатланиш ҳамда репродуктив саломатлик қоидаларини оммалаштириш; *саккизинчидан*, оила институтини мустаҳкамлаш, ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, умуминсоний ва миллий кадриятларни тарғиб қилиш; *тўққизинчидан*, миграциядан қайтган, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган, оғир ижтимоий вазиятга тушиб қолган хотин-қизларнинг ижтимоий мослашувига, улар билан манзилли ишлаш орқали зарур ёрдамлар олишларига кўмаклашиш; *ўнинчидан*, кейс менежмент қўллаган ҳолда ижтимоий ҳимояга муҳтож хотин-қизларни аниқлаш ҳамда улар билан манзилли ишлаш; *ўн биринчидан*, ўзига юклатилган вазифаларни ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш учун давлат ташкилотлари, халқаро молия институтлари ҳамда фуқаролик жамияти институтлари билан яқиндан ҳамкорлик ўрнатиш.

Хотин-қизларни оила, маҳалла ва меҳнат жамоаларида ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш бўйича мақсадли чора-тадбирларни амалга, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, қўллаб-қувватлашга доир ислоҳотларнинг мазмун-моҳияти ва аҳамиятини аҳоли ўртасида кенг тарғиб қилиш мақсадида яна бир норматив-ҳуқуқий ҳужжат яъни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 12 августдаги «Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар кўмитаси фаолиятини тартибга солиш соҳасидаги айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида»ги 500-сон Қарор қабул қилинди.

Мазкур қарорининг 1-илоvasида 11-боб 57-банддан иборат «Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар кўмитаси тўғрисида Низом»да Қўмитанинг тузилмаси, унинг ҳудудий бўлинмаларининг асосий вазифалари ва функциялари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, жавобгарлиги, кўмита марказий аппарати таркибий бўлинмаларининг ҳудудий бошқармалар ва идоравий мансуб ташкилотлар шунингдек, давлат бошқарувининг бошқа органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, хўжалик бирлашмалари ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлиги ҳамда кўмита ҳайъати, бошқа маслаҳат, консултатив ва эксперт органлари ва бошқа бир қатор фаолият тартибга солинган.

Ҳудудий бошқармалар Қўмитага ҳамда тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашига, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларига, Туман (шаҳар) бўлимлари тегишли ҳудудий бошқармалар ва туман (шаҳар) ҳокимликларига ҳисобот беради.

Бундан ташқари Оила ва гендер илмий-тадқиқот институти, Оила ва хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси, республика ва ҳудудий «Хотин-қизлар тадбиркорлик марказлари», Зулфия номидаги Давлат мукофоти комиссияси, «Саодат» журнали, «Марказий Осиёда жамият, гендер ва оила» халқаро илмий журнали таҳририяти Қўмитага ҳисобдордир.

Кўмита ва унинг ҳудудий бўлинмаларининг асосий вазифалари ва функциялари давлат хизмати, таълим, илм-фан ва инноватция, спорт, соғлиқни сақлаш ҳамда бошқа ижтимоий-иқтисодий соҳаларда хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, оила институтини мустаҳкамлаш, ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, умуминсоний ва миллий кадриятларни тарғиб қилишдан иборат.

Шу ўринда, миграциядан қайтган, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган, оғир ижтимоий вазиятга тушиб қолган хотин-қизларнинг

ижтимоий мослашувига, улар билан манзилли ишлаш орқали зарур ёрдамлар олишларига кўмаклашиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, хотин-қизлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини кўзлаб, судларга ариза (шикоят) ва даъволарни киритиш, шунингдек хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида ижтимоий шериклик тизимини ривожлантиришга, республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари билан ҳамкорлик тамойилларининг амалга оширилишига кўмаклаш каби бир қатор ишлар амалга оширади.

Ўзбекистон инсон ҳуқуқларига доир халқаро мажбуриятларини ҳамиша бажаришга содиқлигини ҳам кўрсатиб келмоқда. Сабаби, ўтган йиллар давомида аёллар ҳуқуқларини таъминлашда амалга оширилган энг катта ютуқ бу «Меҳр» инсонпарварлик операцияси бўлди десак муболаға бўлмайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг топшириғига биноан, бугунги кунгача ўтказилган «Меҳр-1,2,3,4» операциялари доирасида Сурия, Ироқ ва Афғонистонда оғир аҳволга тушиб, чорасиз қолган 438 нафар аёллар ва болалар Ўзбекистонга олиб келинди. Жумладан, «Меҳр» инсонпарварлик операцияси доирасида 2019 йилда Суриядан 156 нафар ўзбекистонлик, асосан, аёллар ва болалар, 2019 йилнинг октябрида Ироқдан 64 нафар ўзбекистонлик бола, 2020 йилнинг декабрида («Меҳр-3») Суриядан 25 нафар аёл ва 73 нафар бола, 2021 йилдаги «Меҳр-4» операцияда эса 24 нафар фуқаро Афғонистондан Ўзбекистонга қайтарилган эди. жами операция чоғида 550 га яқин Сурия, Ироқ, Афғонистон ҳудудларида мураккаб вазиятда қолган хотин қизлар ва болалар юртимизга келтирилди⁴.

Алдов оқибатида ўзга юртга бориб қолиб, оғир ҳаётий даврни бошидан ўтказган бу инсонларга ҳукуматимиз томонидан тиббий, психологик, моддий ва маънавий ёрдам кўрсатилади. Уларнинг тинч ҳаётга қайтиб, жамиятга мослашишлари, таълим ва ижтимоий дастурларда иштирок этишлари учун зарур шароит яратилади, бошпана ва иш билан таъминлаш чоралари кўрилади.

Албатта, минг йилликлар давомида аждодларимиздан авлодларга, оналардан фарзандларга ўтиб келаётган ва ахлоқ-одоб, меҳр-шавқат каби ижтимоий муносабатларнинг, инсоний фазилатларни ўзида мужассам этган Қомусимизда аввало инсон ва унинг ҳуқуқ манфаатларини олий қадрият деб эътироф этилди. Бу эса мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари айниқса аёллар ҳуқуқларини чин маънода мустаҳкамланганлигининг исботидир.

⁴ «Меҳр-5» операцияси: 93 нафар Ўзбекистонлик Суриядан олиб келинди. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/04/30/mehr/>

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Оила ва Хотин-қизлар қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-146-сонли Қарори// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 02.03.2022 й., 07/22/146/0172-сон; 26.05.2023 й., 06/23/77/0298-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги «Оила ва хотин-қизлар қўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»га ПФ-208-сон фармони// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2023 й., 06/23/208/0960-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 12 августдаги «Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар қўмитаси фаолиятини тартибга солиш соҳасидаги айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида»ги 500-сон Қарорлари//(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 13.08.2024 й., 09/24/500/0610-сон.
4. «Мехр-5» операцияси: 93 нафар Ўзбекистонлик Суриядан олиб келинди.
[//https://www.gazeta.uz/uz/2021/04/30/mehr/](https://www.gazeta.uz/uz/2021/04/30/mehr/)